

ОЦЕНКА БИОБЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ УБОЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. КОСТАНАЙ И КОСТАНАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

¹Мухамеджанова Ж.К., ²Бейсембаев К. К.

¹Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина, г.Астана.
магистрант

²Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина, г.Астана.
PhD, ассоциированный профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11476979>

Аннотация. В статье рассматривается проблема биобезопасности и биоазащиты на объектах убоя сельскохозяйственных животных. Хотя объекты убоя работают в «закрытом» режиме, происходит постоянный обмен внутренней микрофлоры с внешней микрофлорой. На эти объекты доставляются животные, корма, ветеринарные препараты, продукты животноводства, животные и т.д. Работники и транспорт передвигаются по территории фермы, иногда за ее пределами, в связи с производственными и другими нуждами. Сельскохозяйственные объекты могут посещать люди, не вовлеченные в производственный процесс. Кроме того, сотрудники предприятия ежедневно перемещаются, как внутри объекта, так и за его пределами, например, из дома и обратно на работу. Исходя из этого, очевидна актуальность регламентации и соблюдения мер биологической безопасности отдельных потенциально опасных объектов убоя сельскохозяйственных животных с точки зрения распространения инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: биобезопасность, биоазащита, убой, убойная площадка, санитарный убой, эпизоотология.

Ветеринарная безопасность в широком смысле связана со многими видами национальной безопасности: экологической, пищевой, биологической. В законодательстве нет четкого определения ветеринарной безопасности. Однако, исходя из современного понимания безопасности, под ветеринарной безопасностью можно понимать состояние защиты национальных интересов, направленное на профилактику и лечение болезней животных, производство полноценной и ветеринарно безопасной продукции животноводства, а также защиту населения от болезней, общих для людей и животных, объективно значимых потребностей личностей, общества и государства.

В последнее время пристальное внимание уделяется угрозам биологического характера в сельском хозяйстве, влияющих на эпизоотическое и ветеринарное благополучие. В первую очередь это связано с увеличением заболеваемости среди сельскохозяйственных животных, птиц, пчел по всему миру. В настоящее время Всемирная организация по охране здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро) составляет единый список заболеваний в соответствии с санитарными и фитосанитарными правилами Всемирной торговой организации, классифицирует их как особые угрозы и придает всем болезням одинаковую значимость в международной торговле, каждый год организация также предоставляет информацию о здоровье животных по всему миру. Поэтому оценка биологической безопасности ветеринарно-санитарных объектов имеет

важное практическое значение для обеспечения ветеринарной безопасности, связанной с постоянно существующими биологическими опасностями [1].

Сегодняшний рынок мясной продукции Казахстана отличается от советского времени. Объем потребления мяса в Казахстане превышает объем его внутреннего производства. Сегодня на душу населения Казахстана приходится в среднем 44 килограмма мяса в год, что практически не отличается от потребления мяса в ближайших городах России, а в развитых странах на душу населения приходится в среднем 87 килограммов мяса в год. Основные причины низкого потребления мясных продуктов:

- Низкая покупательная способность населения;
- Несоответствие мясной продукции ветеринарным нормам;
- Миграция;
- Высокая стоимость продуктов питания;
- Появление ассортимента другой продукции [4].

Мясоперерабатывающая отрасль традиционно была одной из основных отраслей сельского хозяйства Казахстана. Ее суть - комплексная обработка скота. Отрасль объединяет множество предприятий различных сфер деятельности: животноводство и откорм, производство комбикормов, убой и переработка мяса животных, производство мясной продукции, хранение и реализация продукции, а также сервисные предприятия отрасли. Мясная отрасль имеет важное значение в структуре пищевой промышленности и продовольственной безопасности Республики Казахстан [2].

В городе Костанай и Костанайском районе имеется 12 пунктов убоя сельскохозяйственных животных и мясокомбинатов. По текущим данным, 4 из этих объектов работают без безопасного уничтожения биоотходов. Т. е. вывозят отходы после убоя скота на общественные свалки, что противоречит всем санитарно-эпидемиологическим принципам [3].

В связи с этим, целью данной работы являлось проведение оценки биобезопасности объектов убоя сельскохозяйственных животных в Костанайском районе. Оценка биобезопасности объектов убоя сельскохозяйственных животных проводилась на примере трех хозяйствующих субъектов частной формы собственности, описанных ниже. Оценочная работа осуществлена в соответствии с протоколом оценки и актом эпизоотологического обследования объекта и разделена на три блока: а) основные данные о месте производства; б) предварительная оценка биобезопасности места производства; в) оценка запасов биобезопасности производственного предприятия [5].

В соответствии с приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 7-1/618 «Об утверждении Правил проведения эпизоотического мониторинга» проводится обследование объектов убоя сельскохозяйственных животных ИП «Альтенгоф А. К.», ТОО «Север ЕТ», ТОО "Костанай Агропродукт".

В настоящее время проведено обследование убойных пунктов ИП «Альтенгоф А. К.» и ТОО «Север ЕТ». По результатам предварительной оценки биобезопасности ИП «Альтенгоф А. К.» и ТОО «Север ЕТ», только первое место производства соответствует требованиям. А отсутствие санитарного пропускного режима на втором месте производства, отсутствие дезбарьеров, необеспеченность работников спецодеждой не удовлетворительно даже для предварительной оценки биобезопасности. То есть ТОО «Север ЕТ» не прошло этот этап, не отвечая требованиям этапа предварительной оценки биобезопасности. Это гарантирует отсутствие биобезопасности этого объекта убоя.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ведышева Н. О. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РИСКОВ И УГРОЗ // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2022. №5 (93).
2. Сёмин А. Н., Коптева Л. А., Мальцев Н. В. Стратегические направления повышения конкурентоспособности мяса крупного рогатого скота в республике Казахстан // АБУ. 2010. №9-10 (75).
3. Лещев И. Правда на поверхности или под землей? //Лещев И.// (<https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=824&storyid=27627>)
4. Лозова Д.А., (2013-2015), Анализ эпизоотической ситуации по особо опасным и экономически значимым болезням животных в государствах - участниках СНГ.
5. Мамадалиев С.М., Матвеева В.М., Кошематов Ж.К., Хайруллин Б.М., Орынбаев М.Б., Сандыбаев Н.Т., Кыдырбаев Ж.К., Зайцев В.Л., Жилин Е.С., Нурабаев С.Ш., Корягина М.И. Мониторинг особо опасных вирусных заболеваний животных и птиц на территории республик Центральной Азии // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – №.2 (6), 2010. – с.45-58.